

VIRTUAL O’YINLARNI SALBIY VA IJOBIY OQIBATLARI
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ВИРТУАЛЬНЫХ ИГР

Atabayeva Nigora Mahmudjanovna
Jabborova Sayyoraxon Muxammadqobilovna

Andijon davlat pedagogika instituti
Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o‘qituvchisi

Yuldasheva Zilolaxon Arabboy qizi
Zuhriddinova Imona O‘tkirbek qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta’lim fakulteti talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada hozirgi kunda hayotimizga kirib kelgan va yoshlar orasida keng tarqalayotgan virtual o‘yinlarni bizning yashash tarzimizga ta’sir doirasi va uni mamlakatimiz hayotiga salbiy hamda ijobiy tomonlari haqida so‘z yuritiladi. Shu bilan birgalikda quyidagi maqolada virtual o‘yin nima? Uning bizni hayotimizga salbiy ta’siri ko‘pmi yoki aksincha ijobiy ta’sirimi? kabi savollarning javobini topishga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: Internet, virtual borliq, tobelik, elektron o‘yinlar, kompyuter texnologiyalari, ommaviy kommunikatsiyalar.

Аннотация: В данной статье говорится о влиянии виртуальных игр, вошедших в нашу жизнь и широко распространенных среди молодежи, на наш образ жизни, а также о негативных и позитивных ее сторонах на жизнь нашей страны. Кроме того, в следующей статье, что такое виртуальная игра? Оказывает ли это негативное влияние на нашу жизнь или положительное влияние на нас? помогает найти ответ на подобные вопросы.

Ключевые слова: Интернет, виртуальное существование, зависимость, электронные игры, компьютерные технологии, массовые коммуникации.

Abstract: This article talks about the influence of virtual games, which have entered our lives and are widespread among young people, on our way of life and its negative and positive aspects on the life of our country. In addition, the following article explains what is a virtual game? Does it have a negative impact on our lives or a positive impact on us? helps to find the answer to such questions.

Key words: Internet, virtual existence, addiction, electronic games, computer technologies, mass communications.

KIRISH: Kompyuter avval maxsus zallarda paydo bo‘ldi, ularda yuqori malakali mutaxassislar ishlay boshladilar. Asosan mudofaa va boshqa tadqiqotchilik masalalari bilan shug‘ullandilar. Ko‘pincha hisoblash texnikasi matematika, mantiq, ratsional

g‘oyalar bilan bog‘liq masalalar ustida ish yuritdilar. Insonlar undan umuman oddiy maqsadlarda (masalan, o‘yinlar uchun) foydalanishlari mumkinligi hech kimning xayoliga ham kelmagan. «Kompyuter o‘yinlari» iborasi esa bema’ni xayoldek tuyulishi mumkin edi. Shunday bo‘lsa ham monitor oldidagi jiddiy, zavqsiz, sovuqqon olimlarning o‘rinlarini zavqli, qiziquvchan o‘yinchi bolalar egalladi.

Bugungi kunda kompyuter o‘yinlari faqatgina o‘yin emas, balki madaniyat, bilim, ta’lim va tarbiya masalalari targ‘ibotchisiga aylandi. O‘yinlar sahnaga, kartinalar ko‘rgazmasiga yoki kitob sahifasiga o‘xshamaydi, ammo xuddi shular kabi zamonaviy ma’naviyatni, axloqiy xususiyatlar, xayollar, orzu va tasavvurlarni ifoda etadi.

TADQIQOT MATERIALLARI VA METODOLOGIYASI:

Har qanday madaniy ijod kabi o‘zini ifoda etish uchun ba’zi imkoniyatlarni yaratadi, boshqalarini cheklaydi. Ilgari yozuvchi yoki ssenariy mualliflari syujet rivojlanishining bir variantini yaratgan bo‘lsalar — endilikda kompyuter vositasida uni turli yo‘nalishlarda yaratish mumkin. Ilgari kompozitor kuy ijrosining bir variantini yozib olgan — bugungi kunda esa prodyuserlar bir mavzuning 5-6 turli variantlarini bajarishi mumkin. Ilgari rassom harakatsiz kartina bilan cheklangan — hozirga kelib, kartinada bulutlar suzib yurishi, daryolar oqishi, harakat ifoda etilishi mumkin. Kompyuter va axborot texnologiyalari tufayli barcha sohalarda texnik cheklanishlar asta kamayib bormoqda.

TADQIQOT NATIJALARI:

XXI asrda dunyoning mafkuraviy manzarasi tubdan o‘zgarib, global integratsiya jarayonlarining jadallashuvi yangicha tafakkur uslubini taqozo qilmoqda. Yoshlar, o‘smirlar ongida Vatanga muhabbat tuyg‘ularini shakllantirish, mustaqillikning oliy ne’mat ekanligini tushuntirish, millat va xalq manfaati yo‘lida kerak bo‘lsa fidoyilik ko‘rsata oladigan, mustaqilligimizning mohiyatini va qadrini anglaydigan, uni har qanday xavf-xatardan asrashni o‘zining muqaddas burchi deb biladigan, muayyan mutaxassislikni, kasb-hunarni chuqur egallagan, mustaqil, erkin fikrlaydigan, ma’naviy va jismonan barkamol insonni tarbiyalash dolzarb vazifalardan biriga aylanib qolmoqda. Bu esa yoshlarda tarixiy voqelikka ob’ektiv baho berish va to‘g‘ri xulosa chiqarish malakalarini shakllantirishni talab qiladi.

MUHOKAMA:

Ayni davrda yoshlarning qalbi va ongini egallashga qaratilgan turli xil vayronkor g‘oyalarning kirib kelishi ayniqsa, internet tarmog‘i orqali ko‘proq ko‘zga tashlanyapti. Bu jarayon farzandlarimizning kompyuter texnologiyalari, turli kompyuter o‘yinlariga qiziqishining ortishi bilan ham bog‘liq. Ularning bu qiziqishlaridan buzg‘unchi g‘oya targ‘ibotchilari o‘z maqsadlari yo‘lida samarali foydalanishga harakat qilmoqda. Boshqacha aytganda, «o‘yinbozlik» jamiyatning ma’lum bir qismiga tahdid ekanligini yaxshi biladigan ekstremistlar o‘smirlar, yoshlar ongini shu yo‘l bilan egallashga harakat qilmoqda.

«Olimlar I. P. Korolenko va T. A. Donskix o‘yinbozlik alomatlarini shunday tasniflashgan:

1. O‘smirning o‘yinda o‘tkazayotgan vaqti miqdorining oshib borishi
2. Oldingi odatlar, qiziqishlar doirasi torayib, o‘yin haqida ko‘proq o‘ylashi;
3. Yutsa ham, yutqizsa ham o‘yindan chiqa olmasligi;
4. O‘yin boshlanishini orziqib kutish, o‘yinsiz qolganda bezovta bo‘lib, asabiylashish;
5. Tobora ko‘proq o‘ynash istagi, o‘yinga tobora ko‘proq narsa tika borish
6. O‘yindan o‘zini to‘xtata olmay qolishi. «Bo‘ldi, o‘yinni tashladim», – deydi, biroq oldin birga o‘ynagan sheriklarini ko‘rsa, o‘yin haqida gap ochilsa, o‘yingohning yonidan o‘tayotganda qaroridan tez aynib qoladi;
7. Ota-onasidan o‘yinga pul olish uchun yolg‘on gapirishi, o‘g‘irlik qilishi;
8. Oila a‘zolaridan, shifokorlardan va boshqalardan o‘zining o‘ta o‘yinparastligini yashirib, yolg‘on gapirishi kabilar o‘smirning o‘yinparastligidan dalolat beradi».

Hozir dunyodagi juda ko‘p mintaqalar, jumladan, Yevropa mamlakatlarida internetga asirlik xastaligini davolaydigan maxsus shifoxonalar bor. Bunga misol qilib Koreyada va Yevropa davlatlarida bo‘lib o‘tgan voqealarni aytib o‘tishlikni joiz,-deb topdik.

Janubiy Koreyada harbiy-strategiya o‘yinlar quliga aylangan 28 yoshli yigit olamdan o‘tdi. Ma’lum bo‘lishicha, u uch kecha-kunduz davomida o‘yinxonadan chiqmagan. Faqat hojatxonaga chiqish va gohida ozgina mizg‘ib olish uchun o‘yin stolidan nari ketgan, xolos. Bungacha o‘g‘li necha kundan buyon bedarak ketganidan xavotirga tushgan ona yordam so‘rab, bolasining sobiq hamkasblariga murojaat qiladi. O‘g‘il o‘yinlarga berilib ketgani oqibatida bir oy oldin ishdan haydalgan edi. Sobiq hamkasblar “o‘yin bandasi”ni juda oson topishdi. U yaqin oradagi o‘yinxonada edi. O‘yinlar quli darhol uyga etib borishi kerakligi haqidagi iltimoslarga: “O‘yinning shu bos‘hichini oxiriga etkazib qo‘yay, albatta boraman”, - deb javob beradi. Biroq, bu gapidan bir necha daqiqa o‘tib, u yurak xurujidan vafot etadi. Tashxisga ko‘ra, yurak xuruji qattiq charchoq holatining haddan ortiq cho‘zilib ketishi bois yuzaga kelgan.

XULOSA: Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, virtual o‘yinlarni salbiy va ijobiy oqibatlari bor bo‘lib, o‘sib borayotgan yosh avlod uni to‘g‘ri talqin qilgan holda hayotga tatbiq etishi lozim . Har bir inson virtual olamdan to‘g‘ri foydalanishi uchun unda media savodxonligi bo‘lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Utanova. U. (2021) “KOMPYUTER AXBOROT MADANIYATI” SUBMADANIYATNING VUJUDGA KELISHI .Komoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomchilik va dizayn instituti Axborotnomasi ilmiy-amaliy jurnali 62-66

2. Мусахоновна Қ. Л. УЗЛУКСИЗ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА БИОЛОГИЯ ФАНИДАН САМАРАДОРЛИККА ЭРИШИШДА ЭЛЕКТРОН ТАЪЛИМИЙ ВОСИТАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ИЛМИЙ-АМАЛИЙ АСОСЛАРИ //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. В3. – С. 577-585.

3. Dzhuraev R. K., Karakhanova L. M. Model of the organization of research activities of 10th grade students in teaching physics and biology //International journal of discourse on Innovation, integration and education. – 2021. – Т. 2. – №. 01. – С. 296-300.

4. ДЖУРАЕВ Р. Х., КАРАХАНОВА Л. М. Модель организации исследовательской деятельности учащихся 10 классов при преподавании физики и биологии //International journal of discourse on Innovation, integration and education. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 295- 299.

5. Musokhonovna K. L. ICT-As a means of achieving new educational results in teaching natural disciplines in secondary schools //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – Т. 11. – №. 10. – С. 315-321.

6. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O ‘ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G ‘OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 145-152.

7. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.

8. Komilov, O. K., & Khamidova, R. F. (2022). Training of expert personnel in the field of irrigation in Uzbekistan (1951-1990). *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 7(8), 148-152.

9. Faraxadovna, X. R. O. (2023). O ‘QUV MASHG ‘ULOTLARINI TASHKIL QILISHDA ZAMONAVIY O’QITISH TEXNOLOGIYALARI O ‘RNI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 23(1), 52-54.

10. Faraxadovna, X. R. O. (2023). MUAMMOLI TA’LIM JARAYONI VA UNDA O ‘QITUVCHIGA QO ‘YILADIGAN TALABLAR. World scientific research journal, 15(1), 229-233.

11. Faraxadovna, X. R. O. (2023). OILA-JAMIYAT FAROVONLIGINING MA’NAVIY, HUQUQIY MEZONI. Science and innovation, 2(Special Issue 5), 739-741